

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA PELAKU USAHA EKONOMI DIGITAL

DATA DASAR	
1	Nama Responden : _____
2	Kecamatan : _____
3	Kelurahan : _____
4	Riwayat Pendidikan Terakhir
	- SD
	- SMP
	- SMA
	- S1
- >S1	
5	No. HP : _____
KETERANGAN USAHA	
6	Jenis Produk : _____
7	Lokasi usaha dalam sentra produk sejenis
	- Ya
	- Tidak
8	Wilayah Pemasaran
	- Kota Bandung
	- Kota/Kab sekitar Bandung
	- Kab/Kota lain di Jawa Barat
	- Provinsi lain
	- Ekspor
9	Jumlah omset/bulan
	- < Rp. 50.000.000/bln
	- Rp. 50.000.001 - Rp, 100.000.000/bln
	- Rp. 100.000.001 - Rp. 150.000.000/bln
	- Rp. 150.000.000 - Rp. 200.000.000/bln
	- > Rp. 200.000.000/bln
10	Lama Usaha
	- <1 tahun
	- 1-5 tahun
	- 6-10 tahun
	- >10 tahun
PETUNJUK PENGISIAN	
<p>Di bawah ini, saudara/i dimohon untuk menilai penerapan teknologi digital dari berbagai segi pada setiap aspek usaha.</p> <p>Aspek usaha yang dimaksud terdiri dari 8 macam kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran produk > yang selanjutnya disingkat Pemasaran Contoh: Beriklan di sosmed/e-commerce, pemasaran digital, live streaming 2. Proses produksi > yang selanjutnya disingkat Produksi Contoh: Penggunaan mesin berteknologi dalam menciptakan produk/layanan, penggunaan software dalam menciptakan produk/layanan 3. Desain produk/layanan > yang selanjutnya disingkat Desain Contoh: Penggunaan tools desain grafis seperti Canva/Adobe Photoshop/CorelDraw 	

	<p>4. Pembayaran/transaksi > yang selanjutnya disingkat Pembayaran Contoh: Penggunaan QRIS, e-wallet, transfer bank, metode pembayaran cashless lainnya</p> <p>5. Penyediaan pasokan > yang selanjutnya disingkat Pasokan Contoh: Pengadaan pasokan via daring/online dengan pemasok melalui apk/sistem elektronik (e-Procurement)</p> <p>6. Pengelolaan keuangan usaha > yang selanjutnya disingkat Keuangan Contoh: Penggunaan apk akuntansi / pencatatan keuangan online</p> <p>7. Pengelolaan SDM > yang selanjutnya disingkat SDM Contoh: Rekrutmen online, penggunaan sistem pengelolaan karyawan berbasis online, penilaian KPI online</p> <p>8. Membangun jejaring/kerja sama > yang selanjutnya disingkat Jejaring Contoh: Tergabung dengan komunitas sesama penjual di sosmed (Facebook/WA Group)</p> <p>9. Lainnya di samping kegiatan yang telah disebutkan > yang selanjutnya disingkat Lainnya</p> <p>Pilih jawaban yang sesuai dengan pilihan yang tersedia.</p>																														
GAMBARAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL SAAT INI																															
11	<table border="1"> <tr> <td>Penggunaan internet/teknologi digital pada aspek usaha</td> <td>-</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>a. Pemasaran</td> <td>-</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>b. Produksi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Desain</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Pembayaran</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Pasokan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Keuangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>g. SDM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h. Jejaring</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Lainnya</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Penggunaan internet/teknologi digital pada aspek usaha	-	Ya	a. Pemasaran	-	Tidak	b. Produksi			c. Desain			d. Pembayaran			e. Pasokan			f. Keuangan			g. SDM			h. Jejaring			i. Lainnya		
Penggunaan internet/teknologi digital pada aspek usaha	-	Ya																													
a. Pemasaran	-	Tidak																													
b. Produksi																															
c. Desain																															
d. Pembayaran																															
e. Pasokan																															
f. Keuangan																															
g. SDM																															
h. Jejaring																															
i. Lainnya																															
12	<table border="1"> <tr> <td>Jenis aplikasi/teknologi digital yang digunakan</td> <td>-</td> <td>Sosial media</td> </tr> <tr> <td>a. Pemasaran</td> <td>-</td> <td>APK berbayar di HP</td> </tr> <tr> <td>b. Produksi</td> <td>-</td> <td>APK gratis di HP</td> </tr> <tr> <td>c. Desain</td> <td>-</td> <td>APK berbayar di laptop/komputer</td> </tr> <tr> <td>d. Pembayaran</td> <td>-</td> <td>APK gratis di laptop/komputer</td> </tr> <tr> <td>e. Pasokan</td> <td>-</td> <td>Web berbayar</td> </tr> <tr> <td>f. Keuangan</td> <td>-</td> <td>Web gratis</td> </tr> <tr> <td>g. SDM</td> <td>-</td> <td>Lainnya</td> </tr> <tr> <td>h. Jejaring</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Lainnya</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jenis aplikasi/teknologi digital yang digunakan	-	Sosial media	a. Pemasaran	-	APK berbayar di HP	b. Produksi	-	APK gratis di HP	c. Desain	-	APK berbayar di laptop/komputer	d. Pembayaran	-	APK gratis di laptop/komputer	e. Pasokan	-	Web berbayar	f. Keuangan	-	Web gratis	g. SDM	-	Lainnya	h. Jejaring			i. Lainnya		
Jenis aplikasi/teknologi digital yang digunakan	-	Sosial media																													
a. Pemasaran	-	APK berbayar di HP																													
b. Produksi	-	APK gratis di HP																													
c. Desain	-	APK berbayar di laptop/komputer																													
d. Pembayaran	-	APK gratis di laptop/komputer																													
e. Pasokan	-	Web berbayar																													
f. Keuangan	-	Web gratis																													
g. SDM	-	Lainnya																													
h. Jejaring																															
i. Lainnya																															
13	<table border="1"> <tr> <td>Spesifikasi aplikasi/teknologi digital yang digunakan</td> <td>-</td> <td>Kustom (khusus, bervariasi)</td> </tr> <tr> <td>a. Pemasaran</td> <td>-</td> <td>Non-kustom (terstandarisasi, sama)</td> </tr> <tr> <td>b. Produksi</td> <td>-</td> <td>Tidak menggunakan</td> </tr> <tr> <td>c. Desain</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Pembayaran</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Pasokan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Keuangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>g. SDM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h. Jejaring</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Lainnya</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Spesifikasi aplikasi/teknologi digital yang digunakan	-	Kustom (khusus, bervariasi)	a. Pemasaran	-	Non-kustom (terstandarisasi, sama)	b. Produksi	-	Tidak menggunakan	c. Desain			d. Pembayaran			e. Pasokan			f. Keuangan			g. SDM			h. Jejaring			i. Lainnya		
Spesifikasi aplikasi/teknologi digital yang digunakan	-	Kustom (khusus, bervariasi)																													
a. Pemasaran	-	Non-kustom (terstandarisasi, sama)																													
b. Produksi	-	Tidak menggunakan																													
c. Desain																															
d. Pembayaran																															
e. Pasokan																															
f. Keuangan																															
g. SDM																															
h. Jejaring																															
i. Lainnya																															

14	Frekuensi penggunaan aplikasi/teknologi digital saat ini a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Jarang sekali
		-	Kadangkala/tidak selalu
		-	Sering namun tidak tentu
		-	Selalu dan rutin
		-	Tidak menggunakan
15	Tingkat kemudahan penggunaan aplikasi/teknologi digital a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Sangat sulit
		-	Sulit
		-	Mudah
		-	Sangat mudah
		-	Tidak menggunakan
16	Tingkat efisiensi biaya penerapan teknologi digital a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Tidak efisien
		-	Kurang efisien
		-	Efisien
		-	Sangat efisien
		-	Tidak menggunakan
17	Rerata biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan teknologi digital/internet a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Tidak membayar
		-	<Rp1.000.000
		-	Rp1.000.000-Rp1.999.999
		-	Rp2.000.000-Rp2.999.999
		-	Rp3.000.000-Rp3.999.999
		-	>Rp4.000.000
18	Manfaat yang dirasakan dari penggunaan aplikasi/teknologi digital a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Sedikit manfaat
		-	Cukup manfaat
		-	Bermanfaat
		-	Sangat bermanfaat
		-	Tidak menggunakan

19	Kebutuhan teknologi digital/internet pada aspek usaha saat ini a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Sangat perlu
		-	Cukup perlu
		-	Tidak perlu
		-	Tidak tahu
Gambaran Pembelajaran Teknologi Digital Pelaku Usaha			
20	Dari mana Anda mempelajari penggunaan teknologi digital	-	Mandiri/otodidak
		-	Pelatihan/pendampingan dengan orang lain
		-	Belum mempelajari
21	Media pembelajaran apa yang Anda pakai dalam menerapkan teknologi digital	-	Platform streaming (YouTube, dll.)
		-	Sosial media (Instagram, TikTok, LinkedIn)
		-	Buku/E-book
		-	Belum mempelajari
		-	Lainnya
Evaluasi dan Rencana Penerapan Teknologi Digital di Masa Depan			
22	Kinerja usaha sebelum menggunakan teknologi digital a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Bagus
		-	Cukup bagus
		-	Biasa saja
		-	Kurang bagus
		-	Tidak bagus
		-	Tidak menggunakan
23	Kinerja usaha setelah menggunakan teknologi digital a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Bagus
		-	Cukup bagus
		-	Biasa saja
		-	Kurang bagus
		-	Tidak bagus
		-	Tidak menggunakan
24	Rencana pengalokasian dana investasi untuk penerapan teknologi digital di masa depan a. Pemasaran b. Produksi c. Desain d. Pembayaran e. Pasokan f. Keuangan g. SDM h. Jejaring i. Lainnya	-	Sangat tinggi
		-	Tinggi
		-	Rendah
		-	Sangat rendah